

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

ФИЛИПШОВА Ю.А.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОРОТЫЧ А.С.,
ОП бакалавриата
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены научные подходы к определению понятия «стоимость бизнеса», описаны особенности его оценки в современных условиях, оценочные проблемы и перспективы.

Ключевые слова: стоимость бизнеса, оценка стоимости бизнеса, факторы, оценщики, подходы, инструменты оценки.

FEATURES OF VALUATION OF BUSINESS

FILIPPOVA YU.A.,
candidate of economic sciences, associate professor
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KOROTYCH A.S.,
undergraduate student
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses scientific approaches to the definition of the concept of «business value», describes the features of its assessment in modern conditions, assessment problems and prospects.

Keywords: business value, business valuation, factors, appraisers, approaches, valuation tools.

Постановка задачи. Оценка стоимости бизнеса, как значимая экономическая категория, в целом представляет собой целенаправленный упорядоченный процесс расчета величины стоимости в денежных единицах при влиянии на нее всех известных факторов в конкретное время. Неуклонное увеличение

стоимости бизнеса способствует крайне благоприятным прогнозам в отношении продолжительности его жизненного цикла и долгосрочного, устойчивого функционирования, являясь ключом к повышению народного благосостояния, благополучию конкретной общественно-экономической формации и к успешному социально-экономическому развитию любой страны. В условиях рыночной формы экономической организации оценка стоимости бизнеса в силу разных обстоятельств сопряжена с рядом проблем в связи с неоднозначностью определения ряда ключевых понятий («бизнес», «предприятие», «стоимость», «ценность» и иных) [3; 5].

Само понятие «бизнес» не определено ни в российском правовом поле, ни в правовом поле ДНР. Определение понятия «предприятие» отнюдь не раскрывает в полной мере внутреннее содержание этой специфической экономической системы. Понятие «стоимость», удивляя многообразием определений, также остается одним из самых неоднозначных и противоречивых, поскольку природа стоимости в научном мире трактуется по-разному.

Имеющаяся методологическая база для определения стоимости бизнеса имеет ряд принципиальных недостатков: неоправданно большие затраты рабочего времени на расчеты; сложность идентификации, учета и оценки ряда факторов, создающих стоимость; ограниченный радиус использования имеющихся методов оценки для отдельных типов компаний и ситуаций; трудности прогнозирования и высокая вероятность погрешностей в связи с этим; сбои в согласовании результатов и многое другое. Очевидна насущная потребность дальнейшей разработки законодательных и методических основ нового вида экономической деятельности – оценки стоимости бизнеса.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы и особенности оценки стоимости бизнеса хорошо освещены в работах современных зарубежных и отечественных исследователей. Неоспоримый вклад в тему исследования внесли Т. Коллер, Т. Коупленд, М. Миллер, Ф. Модильяни, А.Н. Асаул, Н.В. Бушуева, Т.Г. Касьяненко, И.Г. Кукукина, М.А. Федотова, В.И. Бусов, Е.А. Спиридонова и многие другие.

Несмотря на то, что вопросы оптимизации оценки стоимости бизнеса привлекли пристальное внимание современных теоретиков и практиков из различных государств и научных школ, в практике хозяйствования специалисты-оценщики до сих пор пользуются

устоявшимся, ранее апробированным многочисленными исследованиями инструментарием. При этом, в связи с изменяющимися внешними обстоятельствами, вопрос аргументированного выбора максимально эффективного метода оценки, ориентированного на состояние исследуемого объекта, соответствующей рыночной среды и уровня заинтересованности компонентов внешнего окружения постоянно актуализируется. Пластичность и нестабильность рыночного пространства, снижение качества прогнозируемых значений экономических показателей деятельности структурных элементов бизнеса и существующие недостатки используемых методик оценки стоимости бизнеса свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования инструментов оценки субъектов хозяйствования [6; 8; 9].

Актуальность исследования. Актуальность темы исследования неуклонно возрастает в связи с интеграцией ДНР в экономику РФ и, соответственно, в связи с особенностями российской бизнес-среды: с ростом конкуренции, дальнейшим развитием рыночных отношений и эволюцией рынков (финансового, фондового, рынка капиталов и недвижимости и других). Без знания стоимости бизнеса невозможно принимать конструктивные управленческие решения по увеличению стоимости предприятий и компаний, а также эффективно распоряжаться бизнесом как объектом купли-продажи.

По причине того, что объективная стоимость компании или предприятия наиболее полно отражает результаты деятельности, изучение теоретических и практических аспектов оценки бизнеса становится все более значительным и актуальным.

Целью статьи является формирование общего представления об особенностях оценки стоимости бизнеса по результатам анализа соответствующих источников.

Изложение основного материала. Оценка стоимости бизнеса (предприятия, организации) является важнейшим экономическим процессом, сопровождающим фактически все рыночные сделки с отечественным или зарубежным капиталом. Ее целесообразность подтверждается тем, что она позволяет собственнику минимизировать риски при купле-продаже объектов собственности и в целом ряде случаев проводится независимыми оценщиками. Результаты оценки бизнеса помогают субъектам-участникам

договора получить еще до заключения официальной сделки достоверную, максимально полную информацию о стоимости любого материального и нематериального структурного элемента бизнеса как предмета договора.

Проведение качественной оценки требует профессионального изучения и тщательной обработки очень большого объема информации. Это данные из уставных документов оцениваемого бизнеса, проспектов эмиссии и отчетов по итогам выпуска ценных бумаг, бухгалтерской отчетности за прошедшие 3-5 лет; последнего заключения аудитора (если на предприятии проводилась аудиторская проверка) и многое другое. Вышеуказанный перечень может быть сокращен (или увеличен) по усмотрению оценщика. Все процедуры по определению стоимости объектов оценки считаются неотъемлемо значимыми и должны сопровождать любые рыночные сделки с имуществом предприятия.

Следует учитывать, что рыночная стоимость – величина субъективная, поскольку основана на мнении оценщика и отражает количество денежных средств, которое можно получить на рынке при продаже того или иного оцениваемого объекта. Поэтому важно учитывать не только субъективные предпочтения рынка, но и объективные рыночные возможности, связанные с покупательной способностью потенциальных владельцев.

Также важно помнить, что фактическая стоимость бизнеса на момент оценки представляет собой ее текущую продажную цену, обусловленную конъюнктурой рынка. Она является показателем итогов его финансовой деятельности, поэтому специалист-оценщик обязан провести анализ различных аспектов бизнеса (финансовых, организационных, технологических) на текущий момент и оценить его потенциальные перспективы.

Многие государства активно участвуют в оценке стоимости бизнеса, разрабатывая собственные стандарты. Мировая система предусматривает такие общие стандарты оценки бизнеса: расчет фактической рыночной стоимости; обоснование и расчет балансовой стоимости; определение инвестиционной стоимости; расчет фундаментальной (внутренней) стоимости.

Исходя из этого, можно выделить четыре основные зарубежные системы стандартов: МСО – международные стандарты оценки; «Единые стандарты профессиональной оценочной деятельности» – американские стандарты оценки;

TEGoVA – европейские стандарты оценки; «Стандарты британского королевского общества сурвейеров» (RICS) – британские стандарты оценки, принятые Европейской группой ассоциации оценщиков [2].

Кроме того, в настоящий период в России существует собственный перечень основных показателей стоимости предприятия, которые необходимо учитывать при оценке бизнеса (табл. 1).

Таблица 1

Ведущие показатели стоимости предприятия

Стратегическая карта		Показатели		Основные внешние факторы влияния
Сферы управления	Цели	Показатели КРІ	Задача	
Финансами	Оптимизация структуры и величины издержек	Процент переменных издержек	85% от выручки	Цены поставщиков, курсы валют, уровень инфляция
		Процент постоянных издержек	6% от выручки	Уровень заработной платы
Клиентской базой	Расширение клиентской базы	Доля роста новых клиентов	Не менее 2% в год	Уровень доходов потребителей, их склонность к накоплению
Производство м	Эффективная стратегия работы с поставщиками	Максимальное отклонение цен от других поставщиков	- 5%	Конкуренция поставщиков, их ценовая политика
		Максимальное отклонение цен на заменители (импортозамещение)	- 5%	Уровень НИОКР в отрасли, наличие товаров-заменителей
	Рассмотрение претензий «точно в срок»	Срок рассмотрения одной претензии	10 рабочих дней	
Кадрами	Высокий профессионализм кадров	Стабильное повышение производительности труда	10%	Уровень безработицы, уровень профильной подготовки

Очень часто собственники проявляют интерес к факторам, свидетельствующим о рыночной ценности предприятия. К ним можно отнести цену всех имеющихся объектов недвижимости (занятого земельного участка, машин, механизмов, оборудования, транспортных средств и др.), денежный поток прибыли, финансовую устойчивость и прочее (табл. 2).

Таблица 2

Факторы внешней среды, оказывающие влияние на стоимость бизнеса

Группы факторов	Содержание факторов	Уровень влияния факторов
Внешние факторы единого экономического пространства		
Экономические	Динамика общего рыночного спроса	Высокий
Технологические	Подготовленность и слаженность инфраструктуры	Средний
Политические	Безопасность и стабильность	Средний
Социальные	Отношение общества	Слабый
Непосредственно оказывающие влияние внешние факторы		
Потребители	Все потребители	Высокий
Поставщики	Все поставщики	Высокий
Конкуренты	Действующие и потенциальные конкуренты	Высокий
Собственники	Все собственники	Средний

Рассматривая факторы стоимости компании или предприятия, необходимо помнить о неопределенности и рисках, которые могут существенно сказываться на оценке. Поскольку на достоверность и обоснованность оценки бизнеса влияет, прежде всего, четко сформулированная цель процедур по оценке стоимости, оценщик должен выбирать методы расчетов, исходя именно из нее, поскольку только при таком подходе возникает максимальная вероятность гарантированного получения наиболее достоверных результатов оценки объекта.

В непосредственной практике опытных оценщиков стоимости бизнеса распространено комплексное применение подходов, взаимодополняющих друг друга: доходного (основанного на капитализации ожидаемых доходов и всех будущих выгод),

затратного (имущественного) и сравнительного (рыночного). Это оправдано, поскольку у каждого подхода есть свои выигрышные стороны. Каждый подход объединяет большое разнообразие методов, из которых (в зависимости от конкретной ситуации) можно выбрать более подходящие для оценки.

Многие специалисты считают, что наиболее надежной и достоверной информационной базой для имущественных методов оценки активов являются данные бухгалтерского баланса. Это отличает их от используемых в финансовых и рыночных методах оценки источников информации. Недавно начал активно применяться еще один подход: теория балансовых оценок. В его структуру входят две составляющие (рис. 1).

Рис. 1. Структура теории балансовых оценок

Степень максимально точного определения стоимости бизнеса с помощью учетных методов оценки очень высока, поскольку базой для оценки являются все фактические расходы его структурных элементов.

Также в методах финансово-рыночных оценок используются вероятностные подходы, но точность этих методов, конечно же, гораздо ниже, чем учетных.

В целом в существующей современной теории и практике расчета стоимости бизнеса преобладают методы оценки, которые преимущественно опираются на формальные признаки. Методы оценки по временному признаку используются весьма ограниченно, хотя этот признак является важным критерием для определения изменения стоимости и цены реально оборачиваемого капитала.

Многие исследователи и опытные специалисты считают, что это в корне неверно, поскольку инструмент оценки должен представлять собой комплекс всех имеющихся методов финансового анализа, с обязательным:

учетом влияния на стоимость объекта оценки внутренних и внешних факторов среды;

определением временной стоимости капитала;

изучением максимальной степени риска (вместо узконаправленных технических подходов биржевого анализа).

Следует отметить, что при определении эффективности использования капитала более надежен метод оценки денежных потоков, а не учетных доходов и прибыли, поскольку компании и предприятия, самостоятельно формирующие учетную политику в силу разных причин, могут занижать (или завышать) финансовые результаты, указанные в отчетности (реальный денежный поток, получаемый в результате деятельности хозяйствующих субъектов, не зависит от особенностей ведения бухгалтерского учета) [4].

Квалифицированное использование имеющегося в распоряжении специалистов-оценщиков бизнеса методического инструментария позволит избежать наиболее частых и грубых (существенных) ошибок: в описании объекта оценки; в анализе рынка объектов, подлежащих оценке; сборе необходимой информации и технике ее использования. Это имеет важное значение при всех подходах: сравнительном, затратном или доходном, – в особенности, при согласовании итогов выполненной работы и при составлении окончательного заключения о стоимости объекта оценки.

Описание объекта оценки необходимо осуществлять в полной мере, без допущения различных толкований. Необходимо точно составлять перечень имущества, проходящего оценку, и перечень прав на него; составлять список правоустанавливающих документов или указывать причины их отсутствия; обязательно зафиксировать все реквизиты собственника и имущества [7].

В некоторых случаях при описании движимых объектов оценки (транспортного средства, судна, самолета и аналогичных им) оценщику нужно соблюдать предельную внимательность, поскольку дата и объем технического обследования подобных объектов, информация о проведенных текущих и капитальных

ремонтах являются важными факторами для определения их стоимости.

В содержании отчета об оценке бизнеса наиболее значимый раздел должен быть представлен анализом рынка объектов, аналогичных оцениваемому. К сожалению, в отчетах специалистов по оценке он не всегда достаточно полно отображен. Это обстоятельство препятствует максимально точно описать оцениваемые объекты и установить их сходство с аналогами; привести необходимые доказательства и сделать расчеты стоимости исследуемых объектов с помощью затратного, сравнительного и доходного подходов (определив рыночный сегмент объекта, класс, профиль); найти и аргументировать оптимальный способ их коммерческого использования и тому подобное. Также вместо полного анализа рынка объектов оцениваемого бизнеса специалисты иногда используют сведения о вторичном и локальном сегментах рынка, которые уже устарели [4].

В ходе оценки стоимости бизнеса специалисты-оценщики должны наиболее полно использовать оперативную информацию об экономической картине, сложившейся к моменту оценки на соответствующих рынках, возможности современных технологий по оценке стоимости и математический аппарат в расчетных процедурах. Только так можно составить наиболее всеобъемлющее и достоверное представление о содержании и ходе развития рынка оцениваемых объектов, определив вид их стоимости.

Опираясь на сравнительный подход, невзирая на наличие вторичного рынка, оценщики зачастую неоправданно исключают из процесса оценочные методы, преимущественно основанные на рыночных данных; не всегда используют научную аргументацию имеющих особое значение показателей для сравнения с аналогами (не составляется единая база аналогов разных сегментов рынка – иностранных аналогов и отечественных оцениваемых объектов).

Руководствуясь затратным подходом, специалисты-оценщики бизнеса иногда ошибочно утверждают, что тенденция балансового отражения стоимости имущества адекватна производственной ситуации и не требует детализации; иногда при оценке объектов бизнеса (к примеру, оборудования) не учитываются транспортные расходы производственного характера, затраты на монтаж оборудования и наладку. Не берется в учет то, что это контрактная

цена объекта-аналога без корректировок изменения цен и его функциональных, конструктивных и эксплуатационных показателей; цена аналогов включает НДС, что противоречит налоговой базе, используемой в иных подходах к оценке бизнеса. К примеру, цена импортного налога во многих случаях указывается в отчете для заказчика без расшифровки структуры налогов.

Используя доходный подход, эксперты по оценке не всегда учитывают возможности объекта оценки приносить доход кроме утилизационной, ликвидационной стоимости, не дают научно-практических обоснований финансово-экономическим показателям, используемым в расчетах: ставке дохода, коэффициенту недозагруженности оцениваемых объектов бизнеса и затрат на их ремонт, ставке капитализации и другим. Кроме того, оценщики нечетко указывают налоговую базу выручки (с учетом НДС), ошибаются в алгоритме расчетов (в поправках на полпериода при использовании таблицы шести функций сложного процента, в составе денежного потока, в ставках дисконтирования и капитализации, реверсии и других аспектах). Также, снижая качество предоставляемого заказчику отчетного документа, допускаются ошибки при согласовании результатов оценки и подготовке итогового заключения о размерах стоимости бизнеса [6].

Во избежание этого, используя разные подходы к оценке любых объектов бизнеса, необходимо обеспечение единства состава налоговой базы; анализ результатов оценки и соответствующие выводы при значительном расхождении численных значений.

По российскому законодательству (речь идет о законах «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», «Об акционерных обществах» и других) оценка бизнеса является обязательной в тех случаях, когда вопрос касается процедур приватизации, национализации, передачи в доверительное управление или в аренду, а также в случаях продажи, выкупа, ипотечного кредитования, передачи в виде вклада в уставные капиталы создаваемых или уже действующих предприятий.

Оценка материальных и нематериальных активов бизнеса становится важнейшей составляющей исчисления налогооблагаемой базы таких видов деятельности, как инвестирование, кредитование, страхование [7].

В России в ходе оценки стоимости бизнеса реальные и потенциальные собственники рассматривают альтернативные подходы к управлению бизнесом в целом и определяют, какой из них обеспечит его наибольшую эффективность и максимально выгодную рыночную цену.

Оценка стоимости бизнеса целесообразна и необходима для обоснованного выбора направления реструктуризации производства. В связи с этим она должна стать основной целью для собственников и задачей управленческого аппарата хозяйствующих субъектов.

Развитие российской рыночной экономики уже привело к появлению профессии оценщика, утвержденной Министерством труда РФ. Ведущие экономические учебные заведения России с недавних пор ввели и продолжают вводить специальные учебные дисциплины, необходимые для подготовки специалистов-оценщиков. Закономерный рост потребностей в этом новом виде услуг требует дальнейшей разработки законодательных и методических основ для оценки бизнеса как нового вида экономической деятельности.

Оценка стоимости бизнеса в ДНР (в связи с интеграцией Республики в социально-экономическое пространство Российской Федерации) только набирает обороты и в данный период находится в фазе формирования и развития, этот вид деятельности в основном опирается на Закон «Об оценочной деятельности», принятый 10 марта 2017 года Постановлением Народного Совета ДНР [1].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, мировые процессы, происходящие на современном этапе развития человечества, являются важными и существенными факторами влияния на социально-экономическое развитие общества, неуклонно повышающими спрос на качественную оценку стоимости бизнеса и его структурных элементов.

Несмотря на глобальные изменения во внешней среде (коронавирус, инфляция, социально-политическая нестабильность и прочее), переформатирование влияния государств на мировой рынок и связанную с этим трансформацию всех секторов мировой экономики, отечественная практика до сих пор опирается в основном на общеизвестные стандарты оценки бизнеса

(международные, федеральные и другие) и использует традиционные подходы.

Соответственно, крайне необходима разработка новых, более прогрессивных и эффективных в современных реалиях подходов, методов и способов оценки стоимости бизнеса, закрепленных на законодательном уровне.

Список использованных источников

1. Об оценочной деятельности: Закон Донецкой Народной Республики № 161-ІНС, принят Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10.03.2017 г. (действующая редакция по состоянию на 16.03.2020 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nra.dnronline.su/2017-03-29/161-ins-ob-otsenочноj-deyatelnosti-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-16-03-2020-g.html>.

2 Асаул А.Н. Оценка организации (предприятия, бизнеса): учебник / А.Н. Асаул и др.; под ред. А.Н. Асаула. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 2014. – 476 с.

3. Бушueva Н.В. Проблемы оценки стоимости бизнеса в современных условиях / Н.В. Бушueva, Ж. Гофман // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2017. – № 2 (21). – С. 33-37.

4. Голова Е.Е. Оценка стоимости бизнеса в современных условиях / Е.Е. Голова, Д.Р. Баетова // Фундаментальные исследования. – 2020. – № 4. – С. 15-20.

5. Макушева О.Н. Проблемы оценки стоимости бизнеса в современных условиях / О.Н. Макушева, А.В. Макушев // Молодой ученый. – 2019. – № 5 (243). – С. 122-124.

6. Касьяненко Т.Г. Оценка стоимости бизнеса: учебник для академического бакалавриата / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 373 с.

7. Кукукина И.Г. Оценка имущества: материальные и нематериальные активы, бизнес: учебное пособие / И.Г. Кукукина, М.В. Мошкарина. – 2-е изд., доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021. – 190 с.

8. Спиридонова Е.А. Оценка стоимости бизнеса: учебник и практикум для вузов / Е.А. Спиридонова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 317 с.

9. Федотова М.А. Оценка стоимости активов и бизнеса: учебник для бакалавриата и магистратуры / М.А. Федотова, В.И. Бусов, О.А. Землянский; под ред. М.А. Федотовой. – М.: Юрайт, 2019. – 522 с.